

Губський Андрій Миколайович, кандидат технічних наук,
КБІС КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна

МЕХАНІЗМ САМОДІАГНОСТИКИ ВИСОКОНАВАНТАЖЕНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Анотація. У статті розглядається проблема забезпечення стабільності роботи обчислювальної системи, яка працює під великим навантаженням у пікових режимах. Особливу увагу приділено варіантам синхронного та асинхронного моніторингу системи, а також методам оцінки стану системи шляхом впровадження віртуальних датчиків і віртуального спостерігача.

Ключові слова: велике навантаження, масштабування обчислювальних ресурсів, моніторинг, мікросервісна архітектура, інформаційні системи, шаблони проектування.

Hubskiy Andrii, Ph.D., Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Ukraine

SELF-DIAGNOSTICS MECHANISM OF HIGH CONVANTAGE INFORMATION SYSTEMS

Abstract. The article addresses the issue of ensuring the stability of a computing system operating under high load during peak modes. Particular attention is given to options for synchronous and asynchronous monitoring of the system, as well as methods for assessing the system's condition through the implementation of virtual sensors and a virtual observer.

Key words: high load, scaling computing resources, monitoring, microservice architecture, information systems, design patterns.

Основна частина. На сьогоднішній день більшість інформаційних систем являють собою комплексні рішення з досить складною архітектурою та великою кількістю залежностей. При роботі подібних систем, у момент пікових навантажень [1] частина модулів може відмовити або працювати нестабільно. У цьому випадку система перестає бути стабільною і може перестати коректно обробляти всі запити. Для забезпечення стабільної роботи системи в момент пікових навантажень можуть бути реалізовані різні стратегії. Так, у деяких випадках (якщо це є допустимим), може допомогти переведення системи у т.з. "безпечний режим". У цьому режимі система може обробляти більше звернень з незначним падінням точності результатів обробки запитів. В інших випадках може допомогти масштабування обчислювальних ресурсів, збільшення кількості окремих модулів системи, які відповідають за обробку запитів, що входять. При цьому найважливішим завданням є визначення стану системи, в якому потрібно застосувати ті чи інші дії щодо стабілізації роботи інформаційної системи. Для визначення необхідності зміни режиму роботи системи пропонується використовувати підхід із використанням впровадження віртуальних «датчиків» та «спостерігача».

оперативної пам'яті, кількість записів у кеші тощо. Результат перевірки метрики датчиком може приймати два значення:

- 1 (true) означає, що перевірка метрики успішно відпрацювала і показник системи, за яким спостерігає «датчик», знаходиться в нормі.
- 0 (false) означає, що показник за межами норми.

$$F_{probe_i}(T) = [0, 1] \quad (1)$$

Кожен датчик закріплений за одним або кількома спостерігачами. Кожен «спостерігач» може працювати з одним або кількома датчиками. Спостерігач повинен реалізовувати інтерфейс ISpectator (рис. 2) і генерувати події у разі зміни стану або опитування датчиків.

```
2 usages 3 inheritors Andrew Gubskiy
public interface ISpectator<TState> where TState : struct, IConvertible
{
    Andrew Gubskiy
    event EventHandler<StateEventArgs<TState>> StateChanged;
    Andrew Gubskiy
    event EventHandler<HealthCheckEventArgs> HealthChecked;

    1 implementation Andrew Gubskiy
    TState State { get; }

    1 implementation Andrew Gubskiy
    void AddProbe(IProbe probe);

    1 implementation Andrew Gubskiy
    void CheckHealth();
}
```

Мал. 2. Лістинг інтерфейсу ISpectator

Під час чергової перевірки стану системи спостерігач опитує всі свої «датчики», формуючи масив для запису в журнал станів. Це описано у формулі (2), де $J(T)$ – стан усіх метрик системи в момент часу, коли «спостерігач» провів чергове опитування.

$$J(T) = \sum_{i=1}^n F_{probe_i}(T) \quad (2)$$

На основі записів журналу "спостерігач" обчислює стан системи. Це описано у формулі (3), де $S(T)$ – стан результат оцінки стану системи в момент часу, коли «спостерігач» провів чергове опитування і отримав інформацію про всі метрики, що спостерігаються [2].

$$S(T) = F(J(T_1), J(T_2), \dots, J(T_m)) \quad (3)$$

Далі, якщо $S(T_{i-1}) \neq S(T_i)$, де $S(T_i)$ – стан системи в даний момент, «спостерігач» генерує подію, на яку можуть бути підписані різні модулі системи. Отримавши інформацію про те, як саме змінилося стан, модулі можуть змінити параметри своєї роботи. При цьому для визначення стану системи можуть використовуватися «обчислювачі» різних типів. Розглянемо деякі з них:

- **Булевий** - передбачає, що система може перебувати у двох станах: робоче (true), неробоче (false);
- **Перелічуваний** - передбачає, що система може мати низку визначених умовних станів (наприклад: normal, warning, danger, fail);

- **Дискретний** — у разі, стан системи виявляється у числовому вигляді, наприклад від 0 до 1000 з кроком 1, де 1000 – це повністю робоча система, 0 – це повністю неробоча система;
- **Процентний** - стан працездатності системи виражається у відсотках, де 100% - це повністю робоча система, 0% - це повністю неробоча система.

Крім перерахованих "обчислювачів" фреймворк може використовувати будь-який інший клас, що реалізує інтерфейс IStateEvaluator:

```

9 usages 4 inheritors Andrew Gubskiy
public interface IStateEvaluator<TState>
{
    2 usages 4 implementations Andrew Gubskiy
    TState Evaluate(
        TState currentState,
        DateTime stateChangedLastTime,
        IReadOnlyCollection<JournalRecord> journal);
}

```

Рис. 3. Лістинг інтерфейсу IStateEvaluator

У разі інформаційних систем на базі мов програмування C#, Java і подібних, особливо ефективним буде використання даного підходу спільно з принципом інверсії управління[3], а саме впровадження залежностей, коли процес впровадження «датчиків» реалізується за допомогою IoC-контейнера, а «спостерігачі» представлені у вигляді синглтонів [4], де єдиний екземпляр кожного із спостерігачів може бути доступний різним класам модуля, або сервісу.

Розглянемо також два основні сценарії, за яких «спостерігач» ініціює опитування «датчиків».

- Перше – коли опитування відбувається асинхронно від основних процесів системи. Наприклад, опитування «датчиків» може відбуватися за таймером із заданим інтервалом і виконуватися в окремому потоці.
- Друге – коли опитування «датчиків» з наступним перерахуванням стану системи викликається внаслідок безпосереднього звернення одного з модулів системи до датчика.

Висновки. Використання запропонованого методу моніторингу високонавантажених інформаційних систем дозволяє зменшити оперативно змінювати параметри різних модулів та сервісів, за рахунок чого система може продовжити коректну роботу навіть у пікових режимах роботи. Найбільш ефективно запропонований метод виявив себе при впровадженні у розподілені системи, побудовані на базі мікросервісної архітектури.

Література

1. Волощук Л., Розновець О., Волощук Д. ПІДТРИМКА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ДОДАТКІВ У ГІБРИДНІЙ ХМАРНІЙ ІНФРАСТРУКТУРІ //Інформатика та математичні методи в моделюванні. – 2018. – Том 8, № 1.

2. Стенін А., Тимошин Ю., Ткач М., Шемсєдинов Т. О МЕТРИКАХ ДЛЯ БАЗИ ЗНАНЬ ЛІНГВІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ // “АСАУ” – 21(41). – 2012.

3. Тепляков С. Паттерни проектування на платформі .NET, //Пітер. – 2015. – С. 284.
4. Gamma E., Helm R., Johnson R., Vlissides J. Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. – 1994. – P. 144–145.

References

1. Voloshchuk L., Roznovets O., Voloshchuk D. SUPPORT FOR DECISION-MAKING ON THE IMPLEMENTATION OF APPLICATIONS IN A HYBRID CLOUD INFRASTRUCTURE //Informatics and Mathematical Methods in Modelling. – 2018. – Vol. 8, No. 1.
2. Stenin A., Timoshin Yu., Tkach M., Shemsedinov T. ON METRICS FOR THE KNOWLEDGE BASE OF LINGUISTIC ANALYSIS // “ASAU” – 21(41). – 2012.
3. Tepliakov S. Design Patterns on the .NET Platform, //Piter. – 2015. – P. 284.
4. Gamma E., Helm R., Johnson R., Vlissides J. Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. – 1994. – Pp. 144–145.